

IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASH VA ISTE'DODLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Nafasova Zebo Shernapasovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 2-son maktab psixologi

Jumanazarova Guli Rustamovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 15-son maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtidorli bolalarning salohiyati va uni rivojlantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qobiliyat, kreativlik, instrumental va motivasion qobiliyatlar liderlik.

Har bir bola bir olam. u bir shaxs. shu bilan birga. juda murakkab ruhiy dunyoga ega bo'ladi. U ulg'ayar ekan undagi qobiliyat va iste'dod ko'zga ko'rina boshlaydi. Bu har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaysidir bola yoshligidan rasm chizadi. kimdir kubiklardan uylar yasaydi. kimdir esa musiqa eshitishga mahtal turadi. Sal kattaroq bo'lganda bu qizish amalga ko'chadi. Shunday qilib. boladagi iqtidor bo'y cho'za boradi va shu qatorda uning ruhiyati ham shunga yarasha murakkablik kasb etadi. Iqtidorli bola bu - u yoki bu faoliyatda yorqin. oshkora. ba'zida mashhur yutuqlari yoki bu kabi yutuqlar uchun ichki asosga egaligi bilan ajralib turuvchi boladir. Bugungi kunda ko'pchilik psixologlar tan olishlaricha. iqtidorning sifat jihatdan o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyati darajasi — bu doim irsiyat va bolaning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy muhitning murakkab o'zaro ta'siri natijasidir. Misol uchun. bu o'yin. ta'lim. mehnat jarayonida ko'rinadi. Bunda bolaning shaxsiy faolligi. shuningdek. asosida individual iste'dodni shakllantirish va amalga oshirish yotuvchi shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish psixologik mexanizmlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarga ularni qiziqtirgan savollarga javob topishlariga yordam beradi. ular uchun mohiyati noma'lum bo'lib. ammo qiziq bo'lgan hodisalar to'g'risida o'ylanishga undaydi. Muammoni o'ylash jarayonida bahs-munozaralar. turli-tuman fikr-mulohazalar yuzaga keladi. A. Maslou. N. A. Bernshteyn va boshqa mashhur olimlarning fikrlariga tayangan holda. psixolog V.S.Yurkevich tomonidan yuksak qobiliyatlar rivojlanishining. ya'ni iqtidorning uch qonuni ajratib berilgan. Bola ijobiy hissiyotlari yuzaga keladigan faoliyatdagina qobiliyatlarning rivojlanishi yuz beradi. Qobiliyatlarning rivojlanishi uchun bolaning asosiy faoliyati ta'lim va darsdan tashqari faoliyat murakkablik darajasini doimiy oshirib borish maqsadga muvofiq. Iqtidorli bolalarning ta'lim olishlarida yangicha yondashuv. kompyuter orqali ta'limiy va rivojlantiruvchi dasturlar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanuvchi

ish metodlari va shakllari zarurdir. O’quvchilar bilan ishlash jarayonida vazifani imkon qadar yaxshiroq bajarib o’qituvchining maqtoviga sazovor bo’lishga intiladigan bolalar shakllanadi.

Iqtidor – bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo’lib. insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi. Psixologik lug’atda —iqtidor¹ tushunchasi quyidagicha ta’riflanadi: 1) iqtidor bu – faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlaydigan qobiliyatlarning o’ziga xos uyg’unlashuvidir; 2) iqtidor bu – insonning imkoniyatlari doirasi. faoliyatlari darajasi va o’ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar; 3) iqtidor bu – aqliy potensial. ta’lim olish qobiliyati va bilish imkoniyatlarining bir butun individual xarakteristikasi; 4) iqtidor bu – tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar. qobiliyatlar tabiiy asoslarining o’ziga xosligi va ularning namoyon bo’lishi darajalari; 5) iqtidor bu – iste’dodlilik. faoliyatda yuqori natijalarga erishish uchun ichki imkoniyat va sharoitlarning mavjudligi. Ushbu tavsiflardan kelib chiqqan holda. shuni ta’kidlash mumkinki. iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan. tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar. biror bir faoliyatda (masalan. ta’lim. ijodiy. kasbiy. ilmiy) muvaffaqiyatga erishishni ta’minlaydigan maxsus qobiliyatlar yotadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlarda yoshlarning faol ishtirokini ta’minlash. yuksak ma’naviyatli. mustaqil va erkin fikrlaydigan. zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o’zlashtirayotgan har tomonlama sog’lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishga qaratilgan yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish maqsadida davlat va jamoat tashkilotlarining takliflarini inobatga olgan holda O’zbekiston Respublikasida 2014-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo’shimcha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Mazkur dasturni ishlab chiqishdan asosiy maqsad. kelajak avlodni har tomonlama barkamol. yetuk va salohiyatli kadrlar qilib voyaga yetishishida huquqiy madaniyatni shakllantirish. ularning jamiyatdagi o’rnini yanada yuksaltirish. ona Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash. bugungi rivojlangan jamiyatda o’z o’rni va so’zini ayta oladigan mard. jasur bo’lib voyaga yetishlarida munosib sharoitlar yaratib berish asosiy vazifa qilib belgilangan. Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug’aniyevich Karimov ta’kidlaganidek: "Barchamiz bugungi hayot oldimizga qo’yayotgan bir achchiq haqiqatning ma’no-mazmuniga yetib borishimiz zarur. Bu achchiq haqiqat shundan iboratki. agarda kimda-kim bizning mustaqil taraqqiyot yo’limizni. orzu-maqsadlarimizga erishish yo’lini. yangi jamiyat qurish yo’lini to’smoqchi bo’lsa. avvalo. hali suyagi qotmagan. mustaqil dunyoqarashi shakllanib ulgurmagani yoshlarimizning qalbi va ongining mo’rtligidan foydalanib. ularning ma’naviyatini buzib. bizning azaliy tabiatimiz va muqaddas odatlarimizga mutlaqo zid bo’lgan g’oyalar bilan yoshlarimizni bizga qarshi qurol qilishga urinadi. Bu balo-qazolardan

asrash uchun jamiyat ma’naviy hayotida bo’shliq paydo bo’lishiga aslo yo’l qo’yib bo’lmaydi”

Biz bolalarni o’qitish va tarbiyalashning eng muhim nazariy va amaliy jihatlarini bilishimiz kerak. Mazkur muammo bo’yicha chet ellar hamda Respublikamizda bir qator olimlar ish olib borishgan. Iqtidorli bolalar psixologiyasi muammosi bo’yicha psixologlar D.J.Gilford. P.Torrensa. F.Barrona. K. Teylor. D.J. Kerrol va B. Blum iqtidorli bolalar ta’lim xususiyatlari bo’yicha J.Bryuno.rus psixologlari Matyushkin M.A.. Shumakova N.B.. Chistyakova G.D.. Yurkevich V.S. Shuningdek J.Piaje. E.Torndayk. D.J.Uotson. F..Galton. A.Anastazi. A.Bine. T.Simonlar ham bola psixik taraqqiyotida ta’limning mavqeini. ularning aqliy xususiyatlarini. dasturli ta’lim. ko’nikma va malakalarning ahamiyatini. mashqlarning o’rnini ilmiy-amaliy asoslab berishda muhim o’rin egallaydilar. Bu ta’limotlar hozirgi kunda ham o’zining ahamiyatini saqlab qolmoqda. Iqtidorli bolalar psixologiyasi muammosi. muhim muammolariga doir qator ilmiy –amaliy tadqiqotlar pedagog va psixolog olimlar tomonidan olib borilmoqda. Mazkur muammolar hozirgi zamon fanining metodologik tamoyillari asosida. yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning yutuqlari va g’oyalari haqidagi ma’lumotlarga ega bo’lgan holda o’zining munosib o’rnini egallab bormoqda. M.G.Davletshin —Qobilyatlarni rivojlanishil. B.Qodirov —Qobilyat va iqtidorli kabi ilmiy ishlarini yaratdilar. Iqtidorli bolalar uchun ta’lim shakllari AQShda iqtidor diagnostikasi va o’qitish uslublarini ishlab chiqish bo’yicha keng tajriba to’plangan. maxsus o’quv dasturlari ishlab chiqilgan. ular bilan ta’lim –tarbiya olib boradigan o’qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o’tishadi. Bu faoliyatda ta’lim vazirligi. fan. universitetlar. kollejlari. mahalliy hokimiyat vakillari keng jalb etiladi. Avstriyada xar bir okrugda iqtidorli bolalar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Maktab va maktabdan tashqari tadbirlar tashkil etilgan. Maxsus konkurslar. viktorinalar. olimpiadalar tez-tez o’tkazilib turiladi. Iqtidorli bolalar bilan ishlovchi o’qituvchilar tayyorlashga e’tibor qaratiladi. Buyuk Britaniya qonunchiligida iqtidorli bolalar kategoriyalari qayd etilmagan. lekin oddiy sinflarda iqtidorli o’quvchilarni qo’llab quvvatlash ishlari aktiv olib boriladi. Xar bir maktab iqtidorli o’quvchilarini rivojlanishiga maxsus yordam fondi ajratadi. Biz chet el mamlakatlarining ham ta’lim tizimidan o’rnak olishimiz kerak. Tan olish kerakki. rivojlangan davlatlarda bolalarning intellektual salohiyati ancha yuqori va samarali natija beradi. Bolalar qiziqqan sohalarini erkin tanlashadi va ularning fikrlari inobatga olinadi. O’smirlarning intellektual salohiyatini rivojlanishida ularning tug’ma qobiliyat va iste’dodining o’rni muhim ahamiyatga ega. Tug’ma qobiliyatga ega bo’lgan yoshlarimiz kattalarning har bir ta’limiy. tarbiyaviy va kasbiy ta’limotlarini tez ilg’ab oladilar va tez o’zlashtirib hayotga tadbiiq eta oladilar. Lekin bu qobiliyat va iste’dod. barcha yoshlarimizga tug’ma talant nasib etavermaydi. Shunday ekan. qobiliyatni shakllantirib borish. yoshlarning iste’dodini oshirib borish

birinchi navbatda pedagoglarimizga va keng jamoatchilik zimmasiga ya’ni oila, mahalla, o’quv muassasalari va korxonalar, tashkilot, ustaxonalar boshqaruvchilari zimmasiga tushadi. Iste’dod tushunchasining asosiy mazmuni —qobiliyat» degan tushunchani ham anglatadi. Iste’dod shunday narsa, u xa deganda ko’zga ko’rinavermaydi. Uni ilg’ash uchun, avvalo, e’tibor va ijtimoiy muhitning ijobiy ta’siri muhimdir. Iqtidorli bolalar aqliy salohiyatining boshlang’ich davridayoq muammolarga duch kelishadi. Ularni nafaqat uyda, balki maktabda ham tushunmasliklari mumkin. Maktabda ularni boshqa bolalar bilan birga o’qitilishi, achinarlisi ular bilgan, ularga endi qizig’i yo’q mavzularni o’qitilishi zeriktiradi. 1-sinfdan ular o’qish, yozish va hisobni biladilar. boshqa o’quvchilar alifbe va hisob – kitobni o’rgangunga qadar iqtidorli bolalar bekorchi bo’lib qoladilar. Albatta xammasi pedagog mahoratiga bog’lik, lekin qanchalik pedagog alohida yondashuv bilan butun sinfga dars o’tmasin, u kuchli o’quvchilargagina diqqat –e’tiborini qaratishi qiyin. Aqlli va faol o’quvchi o’qituvchining diqqatini berilgan vazifalarni tez va oson bajarishi bilan qaratib, o’qituvchi va tengdoshlariga og’irligi tushishi mumkin. Bunday o’quvchilardan kamroq dars so’ralishi kuzatiladi, faolligi kerak emasligini ko’rgan o’quvchi boshqa predmetlarga chalg’ishi bilan o’qituvchining mamnuniyatsizligini keltirib chiqaradi. Bora – bora o’qishni sevuvchi faol bola maktabda o’zini ortiqcha sezadi va maktab unga kerakmasdek bo’lib qoladi. Muammoning sababi, iqtidorli bola bilimga chanqoqligi tufayli ko’proq ma’lumot olishni va ko’proq dars o’zlashtirishni hohlaydi, o’rta ta’lim maktabi dasturi esa u hohlagan bilimni berishga qodir emas. Iqtidorli bolalarga alohida yondashilmasa oxir-oqibat o’rta maktab talabiga javob beradigan bo’lib qoladi. Natijada uning mustaqil fikrlashi, bilimga chanqoqligi va real imkoniyatlari e’tibordan chetda, talabsiz qoladi. Iqtidorli bolalar va iste’dodli yoshlar bilan ishlash metodikasi yuzasidan quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi: 1. Iqtidor va iste’dod belgilari - bu iqtidorli boladaning real faoliyatida namoyon bo’luvchi va uning qarakatlarini kuzatish natijasida baholanuvchi xususiyatdir. Iqtidorlik belgilari faoliyatni amalga oshirish darajasi bilan bog’liqdir. Iqtidorlik belgilarini muhokama qilishdan avval xoxlayman va "qila olaman" tushunchalarini muxokama qilish kerak. Shuning uchun xam iqtidorlik belgilari iqtidorning 2 muhim jihatini o’zida mujassam etadi: instrumental va motivasion. Instrumental-bu uning faoliyati usulini xarakterlaydi. Motivasion-bolaning faoliyatining u yoki bu tomoniga, qolaversa o’z faoliyatiga munosabatini xarakterlaydi. 2. Iqtidor va iste’dod tushunchalarining o’rganilganlik holatida shaxs faolligi qanchalik bo’lsa iqtidor ko’rinishi qam shunchadir. Shu bilan bir qatorda shuni ta’kidlash joizki, bularning barini mazmun jihatda yirik guruhlarga birlashtirib klasifikasiyalash mumkin. Har bir faoliyat guruhi faoliyatni muvoffaqqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo’lgan muayyan bir qobiliyatlar guruhiga ehtiyoj sezadi. Ushbu yondashuv natijasida AQSh ta’lim qo’mitasi 6ta sohani ajratib ko’rsatadi: intellektual, akademik intilishlar, ijodiy

tafakkur. muloqot va liderlik. badiiy faoliyat. psixomotor qobiliyatlar. "Maxsus qobiliyatlar" atamasi tadqiqotlardagi testologik yunalishida intellektni o'lchash birinchi o'ringa chiqqanida kirib keldi. Bolalar iqtidori va iste'dodini rivojlantirish omillari iqtidorli bolalarni aniqlash juda murakkab jarayon bo'lib mutaxassislardan yuqori malakani talab qiladi. Psixodiagnostika metodlari har bir shaxs. ayniqsa. o'qituvchi iqtidorli bola haqida tushunchaga egadir. Bu tasavvurlarni shakllanishiga bizning turli bolalar bilan muloqotda bo'lishimiz. ularni kuzatishimiz va o'zaro qiyoslashimiz asos bo'lib xizmat qiladi. Lekin. bu tasavvurlar sub'ektivlikdan yiroq emas. qolaversa. iqtidorlilik haqidagi tasavvurlar jamiyat ehtiyojiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Shunday ekan. pedagoglardan iqtidorli bolalar bilan ishlash jarayonida ularning ruhiyati va salohiyatini alohida inobatga olgan holda undagi iste'dodni rivojlantirish talab etiladi. Har bir bolaning ruhiy olami har xil. Iste'dodli va talantli bolalarning ruhiyati esa ancha murakkab bo'lgani uchun ba'zida bu iste'dod ko'rinmay qolishi mumkin. Imkon qadar bola uchun sog'lom muhitni shakllantirish va o'zini nomoyon qilish prinsipini rivojlantirish lozim. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki. bolaning intellektual salohiyatini oshirishni maqsad qiladigan bo'lsak. bolalarni qiziqishiga. qobiliyatiga qarab yo'naltirish. ya'ni uni to'g'ri yo'naltirish maqsadga muvofiq. Buning uchun bolalarni qobiliyatiga qarab guruhlarga bo'lib o'qitish yaxshi samara beradi. Bunda har bir yosh avlod iqtidorini nomoyon qilish uchun ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi. O'z ustida ko'proq ishlagan yoshlar esa jahon minbarlarida bemalol tengdoshlari bilan tenglasha oladi. Shundagina ertangi buyuk kelajagimizga tamal toshi qo'ygan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Z.T.Nishanova. G.K.Alimova " Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi" Toshkent- 2017.

2.Turg'unov Q. "Psixologiya terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati." -T.: O'qituvchi. 1999.

3.N. Ataeva. F.Rasulov "UMUMIY PEDAGOGIKA"(Pedagogika nazariyasi va amaliyoti asoslari):O'quv qo'llanma.T o s h k e n t-2011.